

BOL

Bilten Udruženja
Udruženje za Istraživanje i Tretman Bola Srbije

Nacionalni Kongres sa međunarodnim učešćem

SAVREMENI PRISTUPI U TERAPIJI BOLA:
NAUČNI TEMELJI,
KLINIČKA PRAKSA I INOVACIJE /
CONTEMPORARY APPROACHES TO PAIN MANAGEMENT:
SCIENCE, PRACTICE AND INNOVATION

Nacionalni Kongres sa međunarodnim učešćem

SAVREMENI PRISTUPI U TERAPIJI BOLA:
NAUČNI TEMELJI,
KLINIČKA PRAKSA I INOVACIJE /
CONTEMPORARY APPROACHES
TO PAIN MANAGEMENT:
SCIENCE, PRACTICE AND INNOVATION

BOL
Bilten Udruženja za Istraživanje i Tretman Bola Srbije

Impressum
Prvi broj izašao u junu 2008. godine

Objavljuje: Udruženje za istraživanje i Tretman Bola Srbije

Izdavački savet:
Prof. Dr Miroslava Pjević, EDPM
Prof. Dr Snežana Tomašević Todorović
Prof. Dr Sanja Vicković

Urednici:
Prof. Dr Miroslava Pjević, EDPM, Novi Sad
Prof. Dr Sandra Živanović, Kragujevac
Mr. Sci med dr Eržebet Huber Patarica, Sremska Kamenica
Prof. Dr Aleksandar Knežević, Novi Sad
Dr sci.med. Milica Klopčić Spevak, Ljubljana, Slovenia

Redakcija:
Prof. Dr Miroslava Pjević, EDPM, Novi Sad
Prof. Dr Snežana Tomašević Todorović, Novi Sad

Adresa redakcije:
Udruženje za Istraživanje i Tretman Bola Srbije
Novi Sad, Đorđa Nikšića Johana 30

E-mail: uitbs2016@gmail.com

Glavni i odgovorni urednik
Prof. Dr Miroslava Pjević, EDPM

Kompijutersko-grafička obrada:

OrtomedicsBook

Bilten izlazi periodično i izlazi u elektronskoj formi.

Radovi objavljeni u biltenu BOL podležu redakcijskoj korekturi i ne vraćaju se.

BOL
The Official Journal of the Serbian Association of Pain Research and Treatment

Chapter of the International Association for the Study of Pain

Impressum
The first issue of Bol was published in June 2008.

Publisher: The Serbian Association of Pain Research and Treatment

Publisher's advisory board:
Prof. Miroslava Pjević, MD, PhD, EDPM
Prof. Snežana Tomašević Todorović, MD, PhD
Prof. Sanja Vicković, MD, PhD

Editorial board:

Editor in chief:
Prof. Miroslava Pjević, MD, PhD, EDPM, Novi Sad

Co-editors:
Prof. Snežana Tomašević Todorović, MD, PhD, Novi Sad
Eržebet-Huber Patarica, MD, MSci, Sremska Kamenica
Prof. Sandra Živanović, MD, PhD, Kragujevac
Prof. Aleksandar Knežević, MD, PhD
Milica Klopčić Spevak, MD, PhD, Ljubljana, Slovenia

Editorial office:
Prof. Miroslava Pjević, MD, PhD, EDPM, Novi Sad
Prof. Snežana Tomašević Todorović, MD, PhD, Novi Sad

Editorial Office:
The Serbian Association of Pain Research and Treatment, Novi Sad
Đorđa Nikšića Johana 30

E-mail: uitbs2016@gmail.com

Tel: +381 63 56 09 12

Production:
The journal is published periodically. Only electronic version of Journal is available

CIP - Katalogizacija u publikaciji -
Narodna Biblioteka Srbije, Beograd
61

BOL : bilten Udruženja / glavni i odgovorni urednik
Miroslava Pjević - God. X, Broj 18 decembar 2025.) - Novi Sad
(Đorđa Nikšića 30) : (Udruženje za Istraživanje i Tretman
Bola Srbije), 2008 - 30 cm

Način dostupa (URL) : <http://www.uitbs.org.rs/>
ISSN 1820 - 8452 - Bol (Udruženje za Istraživanje i Tretman
Bola Srbije)
COBISS.SR-ID 149372172

Nacionalni Kongres sa međunarodnim učešćem

Savremeni pristupi u terapiji bola: naučni temelji,
klinička praksa i inovacije /

Contemporary approaches to pain management:
science, practice and innovation

KNJIGA SAŽETAKA

Novi Sad, 5. i 6 decembar 2025.

Amfiteatar Instituta u Sremskoj Kamenici

ORGANIZATORI KONGRESA / ORGANIZERS OF THE CONGRESS

Udruženje za
Istraživanje
Tretman Bola Srbije

The Serbian
Association of
Pain Research
And Treatment

Univerzitet u
Novom Sadu
Medicinski fakultet
Novi Sad, Srbija

University in
Novi Sad
Faculty of Medicine
Novi Sad, Serbia

ČLANOVI NAUČNOG I/ILI PROGRAMSKOG ODBORA KONTINUIRANE EDUKACIJE

1. **Prof. dr Sanja Vicković, MD, PhD**, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, Klinika za anesteziju, intenzivnu terapiju i terapiju bola UKCV, redovni Profesor na Katedri za anesteziju i intenzivnu terapiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu.
2. **Prof. dr Slobodan Pantelinac MD, PhD**, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, „Centar za fizikalnu medicine i rehabilitaciju UKCV, redovni Profesor na Katedri za fizikalnu medicine I rehabilitaciju, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu.
3. **Dr Milena Adžić, MD**, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, subspecijalista dječje fizijatrije, Institut za bolesti djece Kliničkog centra Crne gore.
4. **Prof. dr Željko Živanović, MD, PhD**, specijalista neurologije, Klinika za neurologiju UKCV, vanredni Profesor na Katedri za neurologiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu.
5. **Prof. dr Aleksandra Mikov, MD, PhD** specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, subspecijalista dečje rehabilitacije, Klinika za fizikalnu medicine I rehabilitaciju IZZZDOV, redovni Profesor na Katedri za fizikalnu medicine i rehabilitaciju, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu.
6. **Prof. dr Velibor Čabarkapa, MD, PhD**, Centar za laboratorijsku medicine UKCV, redovni Profesor na Katedri za Patološku fiziologiju i laboratorijsku medicinu Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu.
7. **Prof. dr Jelena Zvekić-Svorcan MD, PhD**, Specijalna bolnica za reumatske bolesti Novi Sad, vanredni Profesor na Katedri za fizikalnu medicine i rehabilitaciju, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

ČLANOVI ORGANIZACIONOG ODBORA

1. **Prof. dr Snežana Tomašević Todorović, MD, PhD**, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, Centar za fizikalnu medicine i rehabilitaciju UKCV, redovni Profesor na Katedri za fizikalnu medicine i rehabilitaciju, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu.
2. **Prof. dr Miroslava Pjevič, MD, PhD, EDPM**, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, subspecijalista medicine bola (u penziji)
3. **Prof. dr Aleksandar Knežević, MD, PhD**, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, Centar za fizikalnu medicine i rehabilitaciju UKCV, redovni Profesor na Katedri za fizikalnu medicine i rehabilitaciju, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu.
4. **Prof. dr Sanja Vicković, MD, PhD**, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, Klinika za anesteziju i intenzivnu terapiju i terapiju bola, UKCV, redovni Profesor na Katedri za anesteziju i intenzivnu terapiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu.
5. **Dr Eržebet Patarica Huber, MD, Mr sci**, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom (u penziji).
6. **Doc.dr Snežana Ukropina; MD, PhD**, specijalista socijalne medicine, Institut za javno zdravlje Vojvodine u Novom Sadu.
7. **Prof. Dr Mirka Lukić Šarkanović, MD, PhD**, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, Klinika za anesteziju, intenzivnu terapiju i terapiju bola, UKCV, Stomatološki fakultet Pančevo.
8. **Doc. Dr Saša Milićević, MD, PhD**, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, Medicinski fakultet u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici.
9. **Doc. Dr Dane Krtnic, MD, PhD**, Klinika za onkologiju, UKC Niš, Medicinski fakultet u Nišu
10. **Doc. Dr Sindi Mitrović, MD, PhD**, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, Klinika za rehabilitaciju, “dr Miroslav Zotović”, Beograd, Medicinski fakultet u Beogradu.

Termin Kongresa
5. i 6. decembar 2025.

Mesto održavanja Kongresa

Amfiteatar Instituta u Sremskoj Kamenici
Put doktora Goldmana 4

NACIONALNI KONGRES SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

SAVREMENI PRISTUPI U TERAPIJI BOLA: NAUČNI TEMELJI, KLINIČKA PRAKSA I INOVACIJE

APPROACHES TO PAIN MANAGAMENT: SCIENCE, PRACTICE AND INNOVATION

SADRŽAJ / CONTENT

NOCIOPLASTIČNI ILI NEUROPATSKI? <i>Fernando Cervero</i>	14
NOCIOPLASTIC OR NEUROPATHIC? <i>Fernando Cervero</i>	15
NOCIOPLASTIČNI BOL: NOVA DIMENZIJA U RAZUMEVANJU I UPRAVLJANJU HRONIČNIM BOLOM ? <i>Miroslava Pjević</i>	16
NOCIOPLASTIC PAIN: A NEW DIMENSION IN UNDERSTANDING AND MANAGING CHRONIC PAIN ? <i>Miroslava Pjević</i>	17
NOVI KONCEPT PRECIZNE/PERSONALIZOVANE MEDICINE U NEUROPATSKOM BOLU <i>Andrew SC Rice</i>	18
THE EMERGING CONCEPT OF PRECISION/PERSONALISED MEDICINE IN NEUROPATHIC PAIN <i>Andrew SC Rice</i>	19
NEVIDLJIVI KRIVAC: PREPOZNAVANJE ULOGE CENTRALNE SENZITIZACIJE U REHABILITACIJI PACIJENATA NAKON ARTROPLASTIKE KOLJENA <i>Tatjana Nožica - Radulović, Maja Vučković, Vedran Milojević, Danijela Kuzmanović, Sandra Trivunović, Dragana Kožul</i>	20
THE INVISIBLE CULPRIT: RECOGNITION OF THE ROLE OF CENTRAL SENSITIZATION IN THE REHABILITATION OF PATIENTS AFTER KNEE ARTHROPLASTY <i>Tatjana Nožica - Radulović, Maja Vučković, Vedran Milojević, Danijela Kuzmanović, Sandra Trivunović, Dragana Kožul</i>	21

ZNAČAJ EDUKACIJE U TRETMANU AKUTNOG BOLA <i>Nevena Kalezić, Ksenija Jovanović, Nenad Mladenović, Milena Šibalić</i>	22
THE IMPORTANCE OF EDUCATION IN THE TREATMENT OF ACUTE PAIN <i>Nevena Kalezic, Ksenija Jovanovic, Nenad Mladenovic, Milena Sibalic</i>	23
NE TREBA DA POSMATRAMO PLACEBO KAO NEPRIJATELJA, VEĆ KAO SAPUTNIKA U ISCELJENJU <i>Nebojša Nick Knežević, Emilija Knežević</i>	24
LET US NOT SEE PLACEBO AS AN ENEMY, BUT A COMPANION IN HEALING <i>Nebojsa Nick Knezevic, MD, PhD Emilija Knezevic</i>	25
RADIOFREKVENTNA DISK NUKLEOPLASTIKA <i>Ivan Radoš, Dino Budrovac, Ivan Omrčen</i>	26
RADIOFREQUENCY DISC NUCLEOPLASTY <i>Ivan Radoš, Dino Budrovac, Ivan Omrčen</i>	28
KRIONEUROLIZA U LEČENJU BOLA <i>Dino Budrovac, Ivan Rado</i>	30
CRYONEUROLYSIS IN PAIN TREATMENT <i>Dino Budrovac, Ivan Radoš</i>	31
MEDIKACIJA KRATKODELUJUĆIM OPIOIDIMA KAO PROBLEM U SVAKODNEVNOM RADU <i>Dane Krtinić</i>	32
MEDICATION WITH SHORT-ACTING OPIOIDS AS A PROBLEM IN DAILY PRACTICE <i>Dane Krtinić</i>	33
TERAPIJA JAKIM OPIOIDIMA U POSEBNIM OKOLNOSTIMA (STARIJA POPULACIJA, PACIJENTI SA RENALNOM, HEPATALNOM INSUFICIJENCIJOM ILI KAHEKSIJOM) <i>Nensi J. Lalić, Marko D. Bojović, Ivica R. Lalić</i>	34
THERAPY WITH STRONG OPIOIDS IN SPECIAL CIRCUMSTANCES (ELDERLY POPULATION, PATIENTS WITH RENAL OR HEPATIC INSUFFICIENCY OR CACHEXIA) <i>Nensi J. Lalić, Marko D. Bojović, Ivica R. Lalić,</i>	35
LEČENJE PRILAGOĐENO SVAKOM PACIJENTU PONAOSOB POVEĆAVA STEPEN EFIKASNOSTI UPRAVLJANJA BOLOM <i>Eržebet Patarica Huber</i>	36
TREATMENT ADAPTED TO EACH PATIENT INCREASES THE DEGREE OF EFFECTIVENESS IN PAIN MANAGEMENT <i>E. Patarica Huber</i>	37
KADA LEČENJE IZAZIVA BOL: BOLNI SINDROMI POVEZANI SA IMUNOTERAPIJOM U ERI SAVREMENE ONKOLOGIJE <i>Daliborka Bursać</i>	38
WHEN TREATMENT CAUSES PAIN: IMMUNE-MEDIATED PAIN SYNDROMES IN THE ERA OF CANCER IMMUNOTHERAPY <i>Daliborka Bursać</i>	39

PRIRODA BOLA U AKUTNOJ FAZI PERIFERNE PARALIZE FACIJALNOG NERVA <i>Aleksandar Kopitović, Svetlana Simić, Aleksandra Lučić, Zlatko Božić</i>	40
THE NATURE OF PAIN IN THE ACUTE PHASE OF PERIPHERAL FACIAL NERVE PALSYP <i>Aleksandar Kopitovic, Svetlana Simic, Aleksandra Lucic, Zlatko Bozic</i>	41
UTICAJ KULTURNIH I VERSKIH FAKTORA NA PERCEPCIJU BOLA I PONAŠANJE POVEZANO SA BOLOM <i>Mirka Lukić-Šarkanović, Gordana Jovanović, Sanja Vicković, Nina Vico-Katanić</i>	42
THE INFLUENCE OF CULTURAL AND RELIGIOUS FACTORS ON PAIN PERCEPTION AND PAIN RELATED BEHAVIOR <i>Mirka Lukić-Šarkanović, Gordana Jovanović, Sanja Vicković, Nina Vico-Katanić</i>	43
DUHOVNOST – ZNAČAJAN ASPEKT U TERAPIJI BOLA <i>Tomislav Kovačević</i>	44
SPIRITUALITY AS A SIGNIFICANT ASPECT IN PAIN MANAGEMENT <i>Tomislav Kovačević</i>	46
ISTRAŽIVANJE TELESNOG BOLA I NJEGOVIH VEZA SA SOCIOEKONOMSKIM STATUSOM, DEPRESIJOM I KOMORBIDITETIMA U VOJVODINI <i>Snežana Ukropina, Dušan Čanković</i>	48
RESEARCH ON BODY PAIN AND ITS ASSOCIATION WITH SOCIOECONOMIC STATUS, DEPRESSION, AND COMORBIDITIES IN VOJVODINA <i>Snežana Ukropina, Dušan Čanković</i>	49
OPORAVAK NAKON TRAUME: EFEKTI NA ZDRAVSTVENE RADNIKE KAO PRIMER INTEGRISANOG PRISTUPA U TERAPIJI BOLA <i>Dušica Stamenković, Katarina Mladenović, Zvezdana Stojanović</i>	50
RECOVERY FROM TRAUMA EFFECTS IN HEALTHCARE WORKERS AS AN EXAMPLE OF INTEGRATED, WHOLE PERSON APPROACH TO PAIN RESEARCH <i>Dusica Stamenkovic, Katarina Mladenovic, Zvezdana Stojanovic</i>	51
PRIMENA VEŠTAČKE INTELIGENCIJE U MEDICINI BOLA <i>Branko Vujković</i>	52
ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN PAIN MEDICINE <i>Branko Vujković</i>	53
PREDIKCIJA HRONICNOG POSTOPERATIVNOG BOLA- ULOGA KVANTITATIVNOG SENZORNOG TESTIRANJA <i>Aleksandar Knežević, Tijana Aleksandrić, Larisa Subić, Dunja Kovačević, Aleksandra Savić, Enis Garipi, Tijana Spasojević, Dušica Simić-Panić</i>	54
PREDICTION OF CHRONIC POSTOPERATIVE PAIN: THE ROLE OF QUANTITATIVE SENSORY TESTING <i>Aleksandar Knežević, Tijana Aleksandrić, Larisa Subić, Dunja Kovačević, Aleksandra Savić, Enis Garipi, Tijana Spasojević, Dušica Simić-Panić</i>	55

OD AKUTNOG DO HRONIČNOG BOLA - GDE SMO DANAS? "Snađe li te kakav bol, stani mirno i pitaj ga šta od tebe želi." Emanuel Gajbel <i>Dejan M. Nešić</i>	56
FROM ACUTE TO CHRONIC PAIN: WHERE ARE WE TODAY? "If you feel any pain, stand still and ask him what he wants from you." Emmanuel Gaibel <i>Dejan M. Nešić</i>	57
MOŽEMO LI PRAVOVREMENOM TERAPIJOM AKUTNOG SPREČITI RAZVOJ HRONIČNOG BOLA <i>Predrag Ostojić</i>	58
CAN TIMELY TREATMENT OF ACUTE PAIN PREVENT THE DEVELOPMENT OF CHRONIC PAIN? <i>Predrag Ostojić</i>	59
SINDROM ZGLOBNE HIPERMOBILNOSTI I HRONIČNI BOL <i>Milićević , Mitrović S, Tomašević Todorović S, Radić</i>	60
JOINT HYPERMOBILITY SYNDROME AND CHRONIC PAIN <i>Milicevic S, Mitrovic S, Tomasevic Todorovic S, Radic A</i>	61
FASCIJA, POTENCIJALNI UZROK HRONIČNOG BOLA <i>Tatjana Bućma</i>	62
FASCIA, A POTENTIAL CAUSE OF CHRONIC PAIN <i>Tatjana Bućma</i>	63
PROMENE U SISTEMU NEURALNE KONTROLE LUMBO-SAKRO-PELVIČNE REGIJE I HRONIČNI LUMBALNI BOL <i>Sindi Mitrović, Aleksandra Vidaković, Olivera Djordjević, Snežana Tomašević-Todorović, Saša Milićević, Suzana Dedijer Dujović , Ljubica Konstantinović</i>	64
ALTERATIONS IN NEURAL CONTROL OF THE LUMBOSACRAL–PELVIC REGION AND CHRONIC LOW BACK PAIN <i>Sindi Mitrović, Aleksandra Vidaković, Olivera Djordjević, Snežana Tomašević-Todorović, Saša Milićević, Suzana Dedijer Dujović, Ljubica Konstantinović</i>	65
ANATOMSKE I FASCIJALNE VEZE MIŠIČA ILIOPSOASA I NJEGOV UTICAJ NA BOL U KIČMI KUKOVIMA I KOLENU <i>Aleksandar Vojvodić</i>	66
ANATOMICAL AND FASCIAL CONNECTION OF MUSCULUS ILIOPSOAS AND INFLUENCE ON PAIN IN SPINE, HIPS AND KNEES <i>Aleksandar Vojvodić</i>	67
MUSKULOSKELETNI BOL U MENOPAUIZI: DIJAGNOSTIČKI IZAZOVI I KLINIČKI ZNAČAJ <i>Olivera Ilić Stojanović, Snežana Tomašević Todorović</i>	68
MUSCULOSKELETAL PAIN IN MENOPAUSE: DIAGNOSTIC CHALLENGES AND CLINICAL SIGNIFICANCE <i>Olivera Ilić Stojanović, Snežana Tomašević Todorović</i>	69

KRIONEUROLIZA U LEČENJU SPASTIČNOSTI <i>Ljiljana Gvozdenović, Dalibor Kovačević</i>	70
CRYONEUROLYSIS IN THE MANAGEMENT OF SPASTICITY <i>Ljiljana Gvozdenović, Dr. Dalibor Kovačević</i>	72
IMPLEMENTACIJA MINIMALNO INVAZIVNIH PROCEDURA U USLOVIMA OGRANIČENIH RESURSA: ULOGA EPIDURALNIH STEROIDNIH INJEKCIJA U LIJEČENJU LUMBALNOG BOLA (ŠESTOMJESEČNO KLINIČKO ISKUSTVO) <i>Ivan Keser, Anida Jamakosmanović, Denis Imamović</i>	74
IMPLEMENTING MINIMALLY INVASIVE PROCEDURES IN RESOURCE-LIMITED SETTINGS: THE ROLE OF EPIDURAL STEROID INJECTIONS IN MANAGING LUMBAR PAIN (A SIX-MONTH CLINICAL EXPERIENCE) <i>Ivan Keser, Anida Jamakosmanović, Denis Imamović</i>	75
RADIOFREKVENTNA ABLACIJA PERIFERNIH NERAVA U TRETMANU HRONIČNOG BOLA-ISKUSTVA IZUKCV <i>Dr Jasmina Pejaković, Dr Vladimir Vrsajkov, Dr Suzana Milićević Tonković, Dr Aleksandra Lazukić, Dr Velemir Mačar Dr Nataša Ilić</i>	76
RADIOFREQUENCY ABLATION OF PERIPHERAL NERVES IN THE TREATMENT OF CHRONIC PAIN (EXPERIENCE FROMUKCV) <i>Dr Jasmina Pejaković, Dr Vladimir Vrsajkov, Dr Suzana Milićević Tonković, Dr Aleksandra Lazukić, Dr Velemir Mačar Dr Nataša Ilić</i>	77
MIRROR TERAPIJA I BOL <i>Tomasevic-Todorovic S, Jelcic S, Starcev J, Kecojevic S, Simic-Panic D, Pantelinac S</i>	78
MIRROR THERAPY AND PAIN <i>Tomasevic-Todorovic S, Jelcic S, Starcev J, Kecojevic S, Simic-Panic D, Pantelinac S</i>	79
MUZIKOTERAPIJA U MENADŽMENTU BOLA <i>Nada Naumović</i>	80
MUSIC THERAPY IN PAIN MANAGEMENT <i>Nada Naumović</i>	81
IMA LI MESTA SKEPTICIZMU U PRIMENI AKUPUNKTURE KOD MIŠIĆNO-SKELETNOG BOLA <i>Ljubica Konstantinović</i>	82
IS THERE ROOM FOR SKEPTICISM IN THE APPLICATION OF ACUPUNCTURE FOR MUSCULOSKELETAL PAIN? <i>Ljubica Konstantinović</i>	83
KINEZITEJPING U TRETMANU AKUTNIH MIŠIĆNOSKELETNIH BOLOVA <i>Jelena Aleksić</i>	84
KINESIOTAPING IN THE TREATMENT OF ACUTE MUSCULOSKELETAL PAIN <i>Jelena Aleksić</i>	85
SAVREMENA TERAPIJA ZAPALJENSKOG BOLA U REUMATSKIM BOLESTIMA <i>Ksenija Bošković</i>	86

MODERN THERAPY OF INFLAMMATORY PAIN IN RHEUMATIC DISEASES <i>Ksenija Bošković</i>	87
NEINFLAMATORNI BOL U REUMATSKIM BOLESTIMA <i>Bojana Stamenković</i>	88
NONINFLAMMATORY PAIN IN RHEUMATIC DISEASES <i>Bojana Stamenković</i>	89
TRETMAN BOLA KOD OSTEOPOROTIČNIH PRELOMA IZ UGLA SPECIJALISTE FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE <i>Tamara Popović</i>	90
TREATMENT OF PAIN IN OSTEOPOROTIC FRACTURES FROM THE PERSPECTIVE OF A SPECIALIST IN PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION <i>Tamara Popović</i>	91
OSTEOKLAST U KOŠTANIM METASTAZAMA <i>Sandra Pekić Đurđević</i>	92
THE OSTEOCLAST IN BONE METASTASES <i>Sandra Pekić Đurđević</i>	93
CENTRALNI HIPOKORTICIZAM KAO POSLEDICA TERAPIJE BOLA <i>Milica Medić Stojanoska</i>	94
CENTRAL HYPOCORTICISM AS A CONSEQUENCE OF PAIN THERAPY <i>Milica Medić Stojanoska</i>	95
SAVREMENI PRISTUP TERAPIJI MIGRENE <i>Svetlana Simić, Aleksandar Kopitović, Ljiljana Radulović, Nenad Milošević, Jelena Vrbica, Andrijana Bajunović, Goran Knezović</i>	96
CONTEMPORARY APPROACHES TO MIGRAINE THERAPY <i>Svetlana Simić, Aleksandar Kopitović, Ljiljana Radulović, Nenad Milošević, Jelena Vrbica, Andrijana Bajunović, Goran Knezović</i>	97
MENADŽMENT BOLA NAKON MOŽDANOG UDARA – ISKUSTVA IZ KLINIČKE PRAKSE <i>Dušica Simić-Panić, Slobodan Pantelinac, Aleksandar Knežević, Danka Petrović, Dunja Kovačević, Tijana Spasojević, Aleksandra Savić, Ksenija Bošković, Snežana Tomašević-Todorović</i>	98
PAIN MANAGEMENT AFTER STROKE - EXPERIENCES FROM CLINICAL PRACTICE <i>Dušica Simić-Panić, Slobodan Pantelinac, Aleksandar Knežević, Danka Petrović, Dunja Kovačević, Tijana Spasojević, Aleksandra Savić, Ksenija Bošković, Snežana Tomašević-Todorović</i>	99

**PRAKTIČNA PRIMENA VELIKIH JEZIČKIH MODELA VEŠTAČKE
INTELIGENCIJE U FIZIKALNOJ MEDICINI I REHABILITACIJI**

*Spasojević T, Tomašević-Todorović S, Simić-Panić D , Pantelinac S , Tomašević Ćulibrk V,
Knežević A*

.....100

**PRACTICAL APPLICATION OF LARGE LANGUAGE MODELS OF ARTIFICIAL
INTELLIGENCE IN PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION**

*Spasojević T, Tomašević-Todorović S, Simić-Panić D , Pantelinac S , Tomašević Ćulibrk V,
Knežević A*

.....101

TERAPIJA JAKIM OPIOIDIMA U POSEBNIM OKOLNOSTIMA (STARIJA POPULACIJA, PACIJENTI SA RENALNOM, HEPATALNOM INSUFICIJENCIJOM ILI KAHEKSIJOM)

Nensi J. Lalić^{1,2} Marko D. Bojović^{1,3} Ivica R. Lalić⁴

¹ Medicinski fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija;

² Klinika za torakalnu onkologiju, Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica, Republika Srbija;

³ Klinika za radijacionu onkologiju, Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica, Republika Srbija;

⁴ Farmaceutski fakultet Novi Sad, Univerzitet privredna akademija Novi Sad, Republika Srbija

*Autor za korespondenciju: Nensi Lalić, Medicinski fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija; Klinika za torakalnu onkologiju, Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica, Republika Srbija; e-mail: nenslialic@gmail.com

Sažetak

Farmakološki tretman bola kod posebnih populacija pacijenata predstavlja multidisciplinarni dijagnostički i terapijski izazov. Lekovi koji se preporučuju za akutni ili hronični nociceptivni I neuropatski bol i načini primene su isti kao i oni koji se propisuju mlađim osobama, ali starosna dob i komorbiditeti kao: renalna i hepatalna insuficijencija ili kaheksija koja je prisutna često kako u starijih, tako i onkoloških pacijenata i polifarmacija kod navedenih grupa pacijenata, povećavaju rizik od neželjenih efekata i interakcija lekova. Nisu svi lekovi dostupni ili odobreni u svim evropskim zemljama. Za blagi do umereni bol, neopioidi, uključujući paracetamol i nesteroidne antiinflamatorne lekove, su terapije prve linije, a zatim slede nefopam i metamizol. Kodein, dihidrokodein i tramadol se propisuju za umereni do jaki bol, a „jaki“ opioidi, uključujući morfin, hidromorfon, oksikodon, fentanil, buprenorfin, metadon i tapentadol, za jak bol. Lečenje hroničnog neuropatskog bola oslanja se na koanalgetike, uključujući antiepileptike (gabapentinoide) i antidepressive, sa dodatnom opcijom lokalnog lidokaina i kapsaicina. Izbor analgetika i načina primene treba da budu vođeni karakteristikama bola, kao i komorbiditetima pacijenta. Istaknuto je nekoliko pravaca za optimizaciju farmakološkog lečenja bola kod posebnih grupa pacijenata: (1) pre početka lečenja, adekvatno detektovati i proceniti bol i uvek izvršiti potpunu gerijatrijsku procenu, (2) sistematski razmotriti funkciju bubrega i hepatalnu funkciju kako bi se prilagodile doze analgetika i izbegli rizici predoziranja, (3) početi sa najnižom dozom analgetika i postepeno je povećavati pod kontrolom efekta, (4) uključiti starije osobe i porodicu u njihovo lečenje, (5) redovno ponovo procenjivati bol tokom lečenja i (6) kombinovati farmakološki tretman sa nefarmakološkim pristupima.

Ključne reči: gerijatrijski pacijenti, hepatalna insuficijencija, jaki opioidni analgetici, kaheksija, renalna insuficijencija

THERAPY WITH STRONG OPIOIDS IN SPECIAL CIRCUMSTANCES (ELDERLY POPULATION, PATIENTS WITH RENAL OR HEPATIC INSUFFICIENCY OR CACHEXIA)

Nensi J. Lalić^{1,2} Marko D. Bojović^{1,3} Ivica R. Lalić⁴

¹ Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

² Institute for Pulmonary Diseases of Vojvodina, Sremska Kamenica, Serbia

³ Oncology Institute of Vojvodina, Sremska Kamenica, Serbia

⁴ Faculty of Pharmacy Novi Sad, University of Economics Academy Novi Sad, Republic of Serbia

*Corresponding author: Nensi Lalić, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia; Institute for Pulmonary Diseases of Vojvodina, Sremska Kamenica, Serbia; e-mail: nenslialic@gmail.com

Abstract

Pharmacological treatment of pain in special patient populations represents a multidisciplinary diagnostic and therapeutic challenge. The drugs that are recommended for acute or chronic nociceptive pain, also for neuropathic pain and the methods of administration of choice, are the same as those prescribed for younger people, but the age of the patients and comorbidities such as renal and hepatic insufficiency, as well as cachexia, which is often present in both elderly patients and oncology patients, and polypharmacy in the aforementioned groups of patients, increase the risk of side effects and drug interactions. Not all medicines are available or approved in all European countries. For mild to moderate pain, non-opioids including paracetamol and NSAIDs are first-line therapies, followed by nefopam and metamizole. Codeine, dihydrocodeine, and tramadol are prescribed for moderate to severe pain, and "strong" opioids, including morphine, hydromorphone, oxycodone, fentanyl, buprenorphine, methadone, and tapentadol, for severe pain. Treatment of chronic neuropathic pain relies on coanalgesics, including antiepileptics (gabapentinoids) and antidepressants, with the additional option of topical lidocaine and capsaicin. The choice of analgesics and the method of administration should be guided by the characteristics of the pain, as well as the patient's comorbidities, organ function and medications. Several directions for optimizing the pharmacological treatment of pain in special groups of patients are highlighted: (1) adequately detect and evaluate pain before starting pain treatment and always perform a complete geriatric assessment, (2) systematically consider kidney function and hepatic function in order to adjust analgesic doses and avoid overdose risks, (3) start with the lowest dose of analgesics and gradually increase it under control of the effect, (4) involve the elderly and the family in their treatment, (5) regularly reassess pain during treatment and (6) combine pharmacological treatment with non-pharmacological approaches.

Key words: *geriatric patients, hepatic insufficiency, strong opioid analgesics, cachexia, renal insufficiency*